

ESPAÇOS CONSTRUÍDOS: AGENTES AMBIENTAIS DE IMPACTO NA SAÚDE E NO BEM-ESTAR DAS PESSOAS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 07/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8015375

Ursula Denecke Marinari Rodrigues¹

Claudia Cristina Hastenreiter da Costa Nascimento²

Prof. Doutor Gláucio Diré Feliciano³

Resumo: É notável as crescentes discussões quanto a interdependência da saúde com o meio em que se vive. Através de uma pesquisa bibliográfica, este artigo buscou identificar e mapear quais os agentes ambientais que impactam a saúde e o bem-estar das pessoas no contexto dos espaços construídos. E como forma de elucidar essa pesquisa, foram elaborados como resultados esquemas ilustrativos desses agentes (fatores), corroborando assim para a conscientização dos profissionais envolvidos na criação de espaços construídos das possíveis interferências desses locais na saúde e no bem-estar dos usuários para os quais eles foram projetados.

Palavras-chave: arquitetura saudável; construção saudável; ambiente saudável.

1. Introdução:

Este artigo busca identificar e discutir quais os agentes ambientais que impactam a saúde e o bem-estar das pessoas no contexto dos espaços construídos. Em uma conjuntura em que é crescente a busca do ser humano por

maior qualidade de vida, é de extrema importância entender a influência dos espaços construídos na mesma.

Dessa forma, primeiramente se faz necessário entender a relação entre ambiente e saúde e as diferenças conceituais entre agentes (fatores), impactos e riscos, podendo, assim, identificar os agentes (fatores) ambientais existentes nos espaços construídos e que geram impactos e riscos à saúde e ao bem-estar das pessoas.

Para tal, a questão norteadora será mapear esses agentes (fatores) ambientais, contribuindo assim para o melhor entendimento global da interação homem-ambiente-saúde.

2. Justificativa e relevância da pesquisa:

Este estudo se justifica pela sua contribuição no esclarecimento quanto aos agentes (fatores) ambientais que interferem na saúde e no bem-estar das pessoas no contexto dos espaços construídos. E a relevância dele está intimamente ligada ao fato de poder colaborar com a divulgação de um olhar mais atento aos espaços construídos em que se vive e como isso pode estar impactando a vida do ser humano.

3. Questão de partida e estado da arte:

É possível observar uma crescente nas discussões da interdependência da saúde com o meio em que se vive. Existem inúmeros estudos nas áreas da Medicina (comparando a influência ambiental com públicos e doenças específicas), da Saúde Ambiental (abordando de forma generalista o meio ambiente como um todo) e da Segurança do Trabalho (focando no espaço laborativo) quanto a temática. Porém, foi verificado poucas discussões que falem dos espaços construídos de uma forma geral, que é o que trata esse trabalho, esbarrando apenas no que tange à Síndrome do Edifício Enfermo (SED).

Dessa forma, pode-se observar que este estudo irá contribuir uma discussão geral sobre o assunto, servindo de referência para diversas disciplinas do

conhecimento por abordar de forma holística a temática.

4. Metodologia:

Esse trabalho de pesquisa caracteriza-se: quanto à abordagem qualitativo, quanto à natureza aplicado, quanto aos objetivos descritivo e exploratório e quanto aos procedimentos, bibliográfico. Para tal, utilizou-se na pesquisa as seguintes palavras-chave: agentes ambientais, fatores ambientais, impactos ambientais e riscos ambientais, ambas combinadas com a palavra-chave saúde e espaço construído.

A busca foi realizada por meio de materiais disponíveis em sites e no Google Acadêmico, onde foram identificadas dissertações de mestrado, artigos científicos e reportagens, todos esses em português, sem recorte temporal. Foram selecionados para compor esse trabalho 7 publicações, através de sua maior relevância com a ideia central desse trabalho que é identificar e mapear os agentes (fatores) ambientais de impacto na saúde no bem-estar das pessoas.

5. Discussão:

Quando a Organização Mundial de Saúde (OMS), conceitua saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a ausência de doenças” já apresenta a ideia de uma concepção integral para a saúde através da interferência de diversos fatores, incluindo aí o ambiental.¹

A partir da segunda metade do século XX, através do debate ambiental internacional, a relação homem-ambiente-saúde passou a ser vista sob duas óticas distintas e complementares. A primeira relacionada aos efeitos antrópicos do homem sobre o meio ambiente e a segunda sobre os efeitos do meio ambiente no homem.¹ E é nessa segunda ótica que se trata os questionamentos deste artigo.

Podemos observar que a influência ambiental na saúde aparece nos modelos de determinação de saúde criados ao longo do tempo, a citar o de Dahlgren e

Whitehead e o de Barton e Grant, conforme pode ser observado nas figuras 01 e 02.²

Figura 01 – Modelo de determinantes sociais da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead em 1991

Fonte: A própria Autora (2023) adaptado de Santana (2014)

Figura 02 – Modelo de determinantes sociais da saúde e bem-estar proposto por Barton e Grant em 2006

Fonte: A própria Autora (2023) adaptado de Santana (2014)

No modelo de Dahlgren e Whitehead são demonstradas camadas de contribuição à saúde do indivíduo, sendo apresentadas da seguinte forma: fatores biológicos (idade, sexo, genética), fatores relacionados ao estilo de vida, fatores de convivência (redes sociais e comunitárias), fatores relacionados às condições de vida e de trabalho (neste contexto já incorporando a influência dos ambientes) e fatores relacionados a condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. E no modelo proposto por Barton e Grant é introduzindo o conceito de bem-estar ao de saúde, onde pode-se observar mais claramente o espaço circundante como influenciador da saúde do indivíduo.³

Especificamente quando falamos de espaços construídos (ambiente antrópico), existem diversos estudos que apontam agentes (fatores) ambientais que, em níveis inadequados, podem representar riscos para a saúde, principalmente no que diz respeito à Síndrome do Edifício Doente (SED), tais como: temperatura, umidade, renovação do ar, partículas suspensas no ar, infiltrações, contaminantes biológicos e químicos, iluminação, idade do edifício, exposição a terminais de vídeo, fatores psicossociais, entre outros.⁴

Para tal entendimento, se faz necessário compreender a relação entre ambiente e saúde e as diferenças conceituais entre agentes (fatores), impactos e riscos. Agentes (fatores) ambientais são elementos específicos presentes no ambiente que têm o potencial de interferir na saúde e o bem-estar das pessoas. Esses agentes (fatores) podem incluir substâncias químicas, físicas ou biológicas, além de outros possíveis componentes ambientais.⁵

Vale ressaltar que determinado agente (fator) ambiental passa a ser um risco ambiental quando ele está em uma concentração, intensidade e tempo de exposição capaz de causar danos à saúde dos indivíduos. Essa diferenciação quanto ao risco também se dá quando comparado não mais a fonte e sim a consequência, onde diferente do conceito de impacto, que pode ser positivo ou negativo, o risco sempre tem caráter negativo.⁵

É importante salientar ainda que nas diversas fontes consultadas entendeu-se como agentes (fatores) os seguintes termos encontrados: agentes, fatores ou riscos ambientais.

Por conseguinte, após os entendimentos e as conceituações acima, buscou-se identificar e mapear os agentes (fatores) ambientais e que serão apresentados como os resultados dessa pesquisa.

6. Resultados:

Diante do exposto, através da pesquisa realizada foram identificados e mapeados os agentes (fatores) ambientais de influência na saúde e no bem-estar das pessoas e elaborados como resultados esquemas ilustrativos desses agentes (fatores).

Dessa forma, primeiramente identificada e mapeada a classificação geral desses agentes (fatores) conforme ilustrado no esquema 01: Agentes Físicos; Agentes Químicos; Agentes Biológicos; Agentes Diversos.^{6;7} E na sequência foram elaborados esquemas específicos para cada um desses citados.

Esquema 01 – Agentes ambientais de impacto na saúde

Fonte: A própria Autora (2023).

Por conseguinte, os Agentes Físicos identificados e mapeados, conforme esquema 02, foram os seguintes: Iluminação; Ventilação; Ruído; Vibração; Temperatura; Umidade; Ionização; Eletromagnetismo e Radiação; Fenômenos Geológicos; e outros.^{6;7}

Esquema 02 – Agentes ambientais físicos de impacto na saúde

Fonte: A própria Autora (2023).

Para os Agentes Químicos, foram identificados e mapeados, conforme esquema 03, os seguintes: Materiais Particulados (PM10, PM2,5 e PM1); Compostos Orgânicos Voláteis (COV); Disruptores Endócrinos (Parabenos, Flatos, Bisfenóis, etc.); Formaldeído (CH₂O); Monóxido de Carbono (CO); Dióxido de Carbono (CO₂); Ozônio (O₃); Benzeno (C₆H₆); Amianto; Radão (Rd); Metais Pesados (Chumbo, Crômio, etc.); Biocidas e Persticidas; e outros.^{6;7}

Esquema 03 – Agentes ambientais químicos de impacto na saúde

Fonte: A própria Autora (2023).

Já os Agentes Biológicos identificados e mapeados, conforme esquema 04, foram os seguintes: Vírus; Bactérias; Fungos; Microrganismos diversos; Vetores; e outros.^{6;7}

Esquema 04 – Agentes ambientais biológicos de impacto na saúde

Fonte: A própria Autora (2023).

E por fim, os Agentes Diversos identificados e mapeados, conforme esquema 05, foram os seguintes: Psicossociais; Ergonômicos e de Prevenção de Acidentes; Sanitários e de Infraestrutura; e outros.^{6;7}

Esquema 05 – Agentes ambientais diversos de impacto na saúde

Fonte: A própria Autora (2023).

7. Conclusão:

Este artigo buscou identificar e discutir quais os agentes ambientais que impactam a saúde e o bem-estar das pessoas no contexto dos espaços construídos. Nesta conjuntura, após a pesquisa realizada, foram elaborados como resultados esquemas ilustrativos dos agentes (fatores) ambientais de impacto à saúde e bem-estar.

Diante dessa exposição, vale destacar que o trabalho corrobora para a conscientização dos profissionais envolvidos na criação de espaços construídos das possíveis interferências desses locais na saúde e no bem-estar dos usuários para os quais eles foram projetados.

8. Referências:

- 1) SILVA, L. M. Saúde Ambiental: a importância dos fatores ambientais para a promoção de políticas pública de saúde. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014.
- 2) SANTANA, P. Introdução à Geografia da Saúde – Território Saúde e Bem-Estar. Universidade de Coimbra, Coimbra, 2014.

- 3) GIRÃO, T. N. Impactos das condições de habitação na saúde num contexto de isolamento COVID19. Universidade de Coimbra, Coimbra, 2021.
- 4) SANGUESSUGA, M. S. G. Síndrome dos Edifícios Doentes. Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa, 2012.
- 5) BRILHANTE; O. M.; CALDAS, L. Q. A. Gestão e avaliação de risco em saúde ambiental, Fundação Oswaldo Cruz, 1999.
- 6) FUENTE, J. A. A. de la. O edificio doente: Relação entre construção, saúde e bem-estar. Universidade do Minho, 2013.
- 7) COHEN, S. C. et al. Habitação saudável e biossegurança: estratégias de análise dos fatores de risco em ambientes construídos. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 43, n. 123, p. 1194–1204, out./dez. 2019.

¹Arquiteta e Urbanista, Mestranda em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campus Zona Oeste (UERJ-ZO).

²Biotecnologista da Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde – FCBS, Laboratório de Análise Química e Biológica (LAQB), Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Campus Zona Oeste (UERJ-ZO).

³Docente pesquisador da Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde – FCBS, Laboratório de Análise Química e Biológica (LAQB), Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Campus Zona Oeste (UERJ-ZO)

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil